

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 9–11

prof. RNDr. JOZEF ČÁRSKY, CSc.

Iba nedávno sa v plnej tvorivej práci dožil významného životného jubilea prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc., emeritný profesor, ktorý patrí medzi popredné a významné osobnosti lekárskej aplikovanej chémie a biochémie na akademicko-vedeckom poli nielen na Slovensku, ale i za jeho hranicami. Toto významné jubileum nám dáva príležitosť pripomenúť si tie najdôležitejšie mílniky z jeho dlhoročnej profesionálnej činnosti.

Narodil sa 30. júla 1935 v Chorvátskom Grobe pri Bratislave. Stredoškolské štúdium absolvoval na Gymnázium v Senci, v dôsledku reformy gymnaziálneho štúdia však maturoval už na Gymnázium v Bratislave v roku 1953. V štúdiu pokračoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Chémia, so špecializáciou Analytická chémia, ktorú ukončil v r. 1958.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia nastúpil na Lekársku fakultu UK v Bratislave ako asistent Katedry lekárskej chémie (v súčasnosti Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie), kde pôsobí dodnes. Tu prešiel všetkými stupňami odborného a pracovného zaradenia, v rokoch 1991-2001 aj ako prednosta ústavu. Od roku 2008 tu pôsobí ako *emeritný profesor*.

Svoj prvý vedecko-pedagogický rast zaznamenal v roku 1968, keď získal titul *doktora prírodných vied* (RNDr.) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Titul *kandidáta chemických vied* (CSc.) v odbore *biochémia* získal

na Biochemickom ústave UK v Bratislave v roku 1973. Docentom v odbore *lekárska chémia* sa stal v roku 1976, univerzitným profesorom v odbore *lekárska chémia a biochémia* bol menovaný v roku 1992. V rokoch 1993 – 2006 bol členom Vedeckej rady LF UK.

Je čestným členom - Slovenskej chemickej spoločnosti (bol členom jej predsedníctva a predsedom Odbornej skupiny pre históriu chémie), Slovenskej spoločnosti pre biochémium a molekulovú biológiu (bol jej vedeckým tajomníkom a podpredsedom), Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej spoločnosti (bol členom jej výboru). Je aj členom *Učenej spoločnosti J.V. Košťířa* - profesora Karlovej univerzity v Prahe a členom Sapiaientia klubu LF UK v Bratislave.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti – zabezpečoval výučbu a prednášal lekársku chémiu pre študentov všeobecného a stomatologického smeru štúdia. Túto činnosť vykonával tiež pri výučbe nemedicínskych odborov – Laboratórne vyšetrovacie metódy (predmet Analytická chémia), Ošetrovateľstvo (predmet Základy lekárskej chémie a biochémie) a medziodborového štúdia – Biomedicínska fyzika (predmet Základy chémie živých sústav).

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriaval na štúdium chelátotvorných vlastností skupiny Schiffových zásad s cieľom ich využitia ako analytických činidiel

na spektrofotometrické, potenciometrické a gravimetrické stanovenie kovových iónov v biologickom materiáli, ako aj látok s antioxidantnými a antiglykačnými účinkami – v experimentálnych podmienkach diabetes mellitus.

Samostatnú problematiku tvorilo stanovenie nízkych koncentrácií karboxyhemoglobínu v krvi. Dôležitými sú v spolupráci s viacerými klinickými pracoviskami aj jeho práce o výsledkoch štúdia štruktúrnych zmien hemoglobínu, spôsobených účinkom iónov medi a ortuti. Dlhodobá a intenzívne sledovaná problematika bolo experimentálne štúdium zmien funkčných vlastností ľudského hemoglobínu väzbou glukózy (glykácia, glyko-oxidácia) v podmienkach diabetes mellitus, rozvoja chronických diabetických komplikácií.

Bol hlavným riešiteľom 13 grantových projektov. Z nich medzi najvýznamnejšie možno zaradiť :

- Biochemické a funkčné zmeny erytrocytov pri zvýšenej glykácii proteínov. ŠPZV (1983 - 1988).
- Štúdium ochranného účinku Schiffových zásad a ich chelátov vo vývoji patofyziologických zmien organizmu charakterizovaných neenzýmovou glykozyláciou bielkovín. VEGA (1994 - 1996).
- Voľné radikály a oxidačný stres v molekulových mechanizmoch patogenézy niektorých ochorení. VEGA (2002 - 2004).

Okrem zodpovedného riešiteľa úloh štátneho a rezortného plánu výskumu a grantových projektov sa podieľal aj na medzinárodnom výskume v spolupráci s univerzitou v Lodži (Poľsko) – v NATO Science Programme.

Znalosť cudzích jazykov angličtiny, nemčiny, taliančiny a ruštiny mu umožnila absolvovať viaceré zahraničné študijné pobyty; krátkodobé na Univerzite Martina Luthera v Halle (1970), Univerzite Ernst-Moritz Arnda v Greifswalde (1971), Ústave hematológie a krevní transfúzie v Prahe (1974); dlhodobé na *Univerzita La Sapienza* v Ríme (1980, 1984), v Udine a v Krakove.

Výskumom neenzýmovej glykácie hemoglobínu a glyko-oxidácie proteínov, so zameraním sa na možnosti ovplyvnenia týchto patobiochemických procesov vytvoril **vedeckú školu** štúdia patobiochemického procesu glykácie a oxidačného stresu pri diabetes mellitus a uplatnením získavaných poznatkov v klinickej praxi. Bol odborným školiteľom 8 doktorandov v postgraduálnom štúdiu, vedúcim početných doktorských dizertačných a diplomových prác poslucháčov, resp. absolventov LF UK, Prírodovedeckej fakulty UK, Farmaceutickej fakulty UK a Chemicko-tech-

nologickej fakulty SVŠT. Bol členom komisie pre obhajoby doktorských (DrSc.) a doktorandských dizertačných prác (CSc., PhD.).

V publikačnej činnosti je spoluautorom jednej zahraničnej monografie a viacerých kapitol v šiestich domácich vedeckých monografiách, 16 vysokoškolských učebných textov, celoštátnej učebnice chémie pre gymnáziá (hlavný autor), vedeckých publikácií/abstraktov v zahraničných a domácich periodikách - karentovaných 61/13, nekarentovaných - 41/5, abstraktov v zborníkoch konferencií: zahraničných 53, domácich 112, 26 odborných publikácií v zborníkoch a periodikách a 4 preklady knižnej populárno-odbornej literatúry. Štatistika ohlasov na jeho práce podľa SCI sa približuje k počtu 1 000.

K jeho najvýznamnejším publikovaným prácam patria:

- Čársky J, Kopřiva J, Křištofová V, Pecháň I. Chémia 3 (celoštátna gymnaziálna učebnica v slovenskom, českom a maďarskom jazyku (vyšla vo viacerých vydaniach) - Bratislava, ŠPN (1986 - 2004) a Praha, SPN (1986, 1990),
- Jakuš V, Hrnčiarová M, Čársky J, Krahulec B. Inhibition of nonenzymatic protein glycation and lipid peroxidation by drugs with antioxidant activity. *Life Sci.* 65 (1999), 1991-1993.
- Muchová J, Liptáková A, Oszághová Z, Garaiová I, Tisoň P, Čársky J, Ďuračková Z. Antioxidant systems in polymorphonuclear leucocytes of Type 2 diabetes mellitus. *Diabetic Med.* 16 (1999), 74 - 78.
- Čársky J, Lazarová M, Beňo A. Study of beta-resorcylicidene aminoguanidine: Spectral and acid-basic properties of the onium compounds. *Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Comen. Chimia.* 26 (1978), 89-102.
- Coletta M, Čársky J. et al. Alteration of T-state binding properties of naturally glycosylated hemoglobin, HbA1c. *J. Mol. Biol.* 203 (1988) 1233-1239.

Významnú časť jeho publikačnej činnosti tvoria práce zamerané na históriu chémie, biochémie a klinickej biochémie na Slovensku. Literárne spracoval históriu medicínsky aplikovanej chémie a biochémie na Slovensku, históriu Slovenskej chemickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulovú biológiu a biografie osobností Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici.

Je autorom alebo spoluautorom troch celoštátnych vysokoškolských učebníc lekárskej chémie a biochémie a 5

vizuálnych učebných pomôcok a scenárov profesionálnych krátkych filmov, hlavným autorom spomínanej celoštátnej učebnice pre gymnáziá – *Chémia 3*. Je editorom a spolu-prekladateľom medzinárodnej vysokoškolskej učebnice *Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie* (D. M. Vasudevan, S. Sreekumari, K. Vaidyanathan; Vydavateľstvo Balneotherma, 2015, 690 s.) a spoluprekladateľ významných zahraničných knižných publikácií zameraných na zdravú výživu.

Bol členom Spolku autorov vedeckej a odbornej literatúry (SAVOL), členom a predsedom Sekcie pre prírodovednú a technickú literatúru Literárneho fondu (v r. 1996 – 2008 členom jeho Správnej rady).

Profesorovi **Čárskemu** možno pripísať viaceré objavy, vynálezy a medicínske postupy, napr. štúdium chelátotvorných vlastností skupiny Schiffových zásad s cieľom ich využitia ako analytických činidiel na stanovenie kovových iónov, aj ako látok s antioxidačnými a antiglykačnými účinkami, v experimentálnych podmienkach diabetes mellitus, výskum oxigenačných vlastností glykohemoglobínu HbA_{1c} a jeho klinického využitia ako objektívneho ukazovateľa glykemickej kontroly a terapeutickú efektívnosť pri diabetes mellitus.

Za pedagogickú, vedecko–výskumnú a organizátorskú prácu získal mnohé ocenenia: Zlatú a Pamätnú medailu Univerzity Komenského, Zlatú, Pamätnú a Hynkovu medailu Lekárskej fakulty UK, , Bronzovú a Pamätnú medailu Univerzity Palackého v Olomouci, Pamätnú medailu Srb-

skej chemickej spoločnosti, Zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti, Zlatú čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách (2005); Striebornú a Zlatú medailu SLS „Propter merita“ (2005), Medailu PhMr. V. J. Žuffu a Weberovu cenu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Striebornú, Zlatú a Korcovu cenu Slovenskej diabetologickej spoločnosti pri SLS.

Slovenská lekárska spoločnosť mu udelila aj Guothovu Medailu založenia Spoločnosti lekársko-slowanskej v Pešti (2015), Cenu profesora Ivana Pecháňa SSKB (2018), Čestnú plaketu T.R.Niederlanda (2022).

90-ročné jubileum prof. RNDr. Jozefa Čárskeho, CSc., si Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pripomenula udelením „Pamätného listu“ Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Prof. Čársky je stále mimoriadne aktívny, v súčasnosti pripravuje rozsiahlu monografiu, ktorá bude venovaná histórii lekárskej chémie a biochémie na Slovensku.

Vážený pán profesor,

želáme Vám do ďalších rokov života veľa zdravia, tvorivých síl a elánu vo Vašej práci, aby ste aj naďalej mali radosť z plodov Vašej dlhoročnej záslužnej práce.

V mene Výboru Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, kolegov a priateľov

MUDr. Daniel Magula, CSc., vedecký sekretár SSKB